

COMBINAÇÃO TERAPÊUTICA DA METFORMINA E OXALIPLATINA NA ATIVIDADE ANTITUMORAL E NA NEUROPATIA SENSITIVA PERIFÉRICA EM MODELO DE CÂNCER COLORRETAL

¹Daniel Castro Freire, ²Jonas França, ³Lígia Rodrigues Rocha, ⁴Renata Rocha do Nascimento, ⁵Mariana Lima Vale.

e-mail: danicfreire2008@alu.ufc.br; Universidade Federal do Ceará (UFC)

1 - Aluno do curso de Farmácia da Universidade Federal do Ceará;

2. Aluno do Programa de Pós-Graduação em Farmacologia da Universidade Federal do Ceará;

3. Aluna do curso de Farmácia da Universidade Federal do Ceará;

4. Aluna do Programa de Pós-Graduação em Farmacologia da Universidade Federal do Ceará;

5. Orientadora, Professora Doutora da Universidade Federal do Ceará.

Introdução: A oxaliplatina (OXL), antineoplásico de 1ª linha para o tratamento do câncer colorretal metastático, apresenta como principal efeito adverso a neurotoxicidade, manifestada como neuropatia sensitiva periférica (NSP) limitante de dose. Estudos prévios mostram que a metformina (MET) possui potencial antitumoral e previne a NSP associada à OXL, mas é necessário investigar se a interação afeta o efeito antitumoral da OXL. **Objetivos:** Avaliar o efeito antineuropático e antitumoral da MET e sua interferência no efeito antitumoral da OXL in vivo e in vitro utilizando células de adenocarcinoma colorretal murino (CT26). **Métodos:** Camundongos machos Balb/c (CEUA No 84091023-0) foram inoculados (s.c) com células CT26 e tratados com MET associada, ou não, à OXL. O crescimento tumoral foi avaliado até o 7º dia. A NPS foi avaliada pelo teste de Von Frey (VF). O efeito citotóxico, in vitro, de concentrações ascendentes de OXL e MET e da combinação de ambas foi avaliado pelo ensaio de viabilidade celular (Alamar blue), após 72h de tratamento. **Resultados e Discussão:** In vivo, a MET diminuiu o tamanho do tumor ($180 \pm 50,37$ vs. controle $453 \pm 111,30$ mm³; $p < 0,001$) e a alodinia mecânica ($3,13 \pm 0,07$ vs.

vs. OXL $1,34 \pm 0,09$ mg/log; $p < 0,001$), no teste de VF. In vitro, OXL diminuiu a viabilidade celular. com $IC_{50} = 2,25 \mu M$, enquanto MET interferiu pouco na viabilidade celular com $IC_{50} = 67,38 \mu M$. No entanto, a associação de MET à OXL reduziu a IC_{50} para $1,09 \mu M$ ($p < 0,05$) demonstrando efeito potenciador. Conclusão: A MET apresentou efeito antitumoral por si só e não interferiu no efeito antitumoral da OXL, na mesma dose em que obteve efeito antineuropático em animais com tumor de células CT26. In vitro a MET interferiu pouco na viabilidade das células tumorais, porém, em associação com a OXL, aumentou o efeito citotóxico da OXL. Os resultados são promissores sugerindo-se uma melhor investigação do uso da MET como adjuvante na terapia do câncer colorretal com OXL.

PALAVRAS CHAVE: Câncer colorretal; Metformina, Oxaliplatina; Neuropatia periférica.

